

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

OBRAZOVANJE I VASPITANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U FUNKCIJI RAZVOJA POZITIVNIH VREDNOSTI KOD UČENIKA

Maja Vračar¹

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Apstrakt

U radu se ukazuje na to da obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj počiva na demokratskim vrednostima, kao što su pravednost, sloboda, autonomija, participacija, inkluzivnost, tolerancija i da je neophodno da nastavnici ove vrednosti prepoznaju kao važne, kako bi bili u prilici da ih razvijaju i podržavaju kod učenika. Ključne pozitivne vrednosti kod učenika u okviru koncepcije obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj treba sagledavati interdisciplinarno i tematski, a kao jedan od ishoda učenja za održivi razvoj je kompetentan i aktivan pojedinac koji ima znanje, razvijenu svest i odgovornost o procesima i promenama u prirodnom i društvenom okruženju i koji će biti spreman za prihvatanje kompleksnih uloga u životu. U radu smo prikazali deo uputstava *u cilju obuke i razvoja škole autora Džona Hakla* koji se odnosi na pojmove u okviru održivosti, koji obuhvataju šta učenici treba da znaju, da razumeju i da mogu da formiraju stavove i vrednosti koji čine rezultat učenja u okviru navedenog programa.

Ključne reči: obrazovanje i vaspitanje, održivi razvoj, vrednosti, učenici, učenje.

Uvod

Ako se pod pojmom obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj podrazumeva celoživotni proces učenja i usavršavanja kroz sticanje konkretnih znanja i veština neophodnih za obavljanje određenih poslova koji će biti kompatibilni s ciljevima održivog razvoja (Vidojević, 2011), onda ono podrazumeva promene koje su u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika sa ciljem njihove pripreme za suočavanje sa izazovima globalizacije i tehnološkog razvoja. Ove intenzivne promene pred vaspitanje i obrazovanje stavljaju veliki zadatak – „osposobiti mlade ljude za ulogu aktivnih građana u društvu znanja, razvijajući njihove sposobnosti i veštine koje će im pomoći u suočavanju sa svim izazovima, nepoznanicama, nasleđenim i novonastalim problemima koje donosi 21. vek“ (Borić i sar., 2008, str. 316).

S tim u vezi, važno je razumeti da obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj uključuje „razvijanje znanja, vrednosti i veština kako bi mogli učestvovati u donošenju odluka na različitim nivoima koje će doprineti kvalitetu života bez nanošenja štete planeti za budućnost“ (Sustainable Development Education Panel, 1998, str.30). U sklopu takvog obrazovanja i vaspitanja treba objediniti teme vezane za razvoj, ljudska prava, održivost, mir i prevenciju konflikata, međukulturalnost, jer se obrazovanje i

1 E-mail: vracarmaja@yahoo.com

vaspitanje za održivi razvoj bavi dinamikom fizičkog, biološkog, socijalnog, ekonomskog i duhovnog okruženja (Rončević i sar., 2012). Samim tim, ono ima značaj u bavljenju pitanjima očuvanja životne sredine na integrisan način, uključuje motivaciju za promenom stila života i samog sebe, promišlja o odgovornosti za ljudske uslove, kao i za ekosisteme, trebalo bi se zasnivati na lokalnom ekonomskom i ekološkom kontekstu, zatim imati regionalni, nacionalni i globalni kontekst te da bude integrisan u učenje i poučavanje, kao i celokupan život škole (Anđić, 2006).

Već od samog polazišta, sistema ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja, treba sagledati i didaktičko pitanje koje se odnosi na to da li učimo za školu ili za život u kontekstu problematike obrazovanja za održivi razvoj (Previšić, 2008). U okviru Agende globalnog obrazovanja, UNESCO u posebnoj publikaciji izdvađa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj (UNESCO, 2017). Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, naročito osiguravanje inkluzivnog i ravnopravnog kvalitetnog obrazovanja i promovisanje mogućnosti doživotnog učenja za sve (cilj 4), kao i promovisanje inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve (cilj 8), zahtevaju promene u vaspitanju i obrazovanju. Temelj za postizanje ovih ciljeva i principa održivog razvoja je obrazovanje i vaspitanje koje utiče na izgradnju sistema znanja, vrednosti i ponašanja aktivnog pojedinca koji živi u skladu sa ciljevima i principima održivog razvoja (Vračar i sar., 2021).

Ovakve promene orijentisane su i na brigu za život budućih generacija i nisu samo zadatak škola već društva u celini. Prema autorima Bandari i Ejb (Bhandari & Abe, 2003) obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj je proces koji vodi prema odgovorno uključenom građaninu koji poseduje potrebne veštine za rešavanje problema, naučnu i opštu pismenost i izgradnju kvalitetne ekonomske i ekološke, održive budućnosti.

Polazeći od koncepcije obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj kao i promena izazvanih implementacijom ovog koncepta na polju obrazovanja, ovaj rad u svojoj osnovi ima intenciju ukazivanja na razvoj pozitivnih vrednosti kod učenika, ne samo kroz poučavanje i učenje, nego u okviru cele organizacije škole. Prema Aspinu (Aspin, 1999) vrednosti su prisutne u izboru znanja koja se prenose u školi, kao i u tome kako škola priprema učenike za njihovu ekonomsku budućnost i samostalnost, kako se odnosi prema problemima zaštite životne sredine, na koji način promoviše kvalitet u obrazovanju, kako integriše darovite i učenike s teškoćama, te kako se nosi s pitanjima vezanima uz socijalnu pravdu, međusobne odnose, zdravlje i kvalitet života. Stoga pitanje nije da li su nam vrednosti potrebne u obrazovanju i vaspitanju, odnosno školi, nego kako ih razvijamo.

U cilju osposobljavanja svakog pojedinca za aktivno održivo delovanje, nužno je u obrazovne sisteme integrisati obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj, a prethodno stručno i profesionalno osposobiti nastavnike da nastavne sadržaje aktuelnih programa iskoriste za ostvarenje ciljeva obrazovanja i vaspitanje za održivi razvoj (Blažević, 2012; Kostović-Vranješ, 2013).

Od obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj do pozitivnih vrednosti

Vrednosti dobijaju istaknuto mesto u obrazovanju i vaspitanju za održivi razvoj jer ono stavlja naglasak na osnaživanje ljudi i na promenu ličnog ponašanja kako bi se postigla održiva budućnost. Može se reći da se obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj stavlja određene vrednosti u prvi plan, jer se te vrednosti čine svima prihvatljivima s obzirom na to da je planeta zajednička svima, a od pojedinaca se očekuje da sarađuju i vode brigu o drugima, kao i o prirodi. Osim vrednosti, ostala načela

obrazovanja za održivi razvoj jesu kritičko razmišljanje i reflektivno učenje, usmerenost na budućnost, sudelovanje, učenje za život, povezivanje raznih područja znanja i menjanja sebe (UNESCO, 2009).

Prema Previšić (Previšić, 2008) osnovne vrednosti koje bi u obrazovnom sistemu trebalo promovisati su: poštovanje prava i dostojanstva čoveka, uvažavanje kulturne, prirodne i društvene raznolikosti među ljudima, poštovanje prava i potreba budućih generacija, očuvanje životne sredine i života na Zemlji, kao i razvijanje odgovornosti za mir i nenasilje, kako prema socijalnoj, tako i prema prirodnoj sredini. Sve je ove sadržaje i načine didaktičkog rada u području zdravog razvoja čoveka, potrebno realizovati kroz saradnju i povezivanje ljudi širom sveta. To će pomoći i samo praćenje i vrednovanje znanja učenika s gledišta održivog razvoja te pomoći uočavanju dostignuća, ali i problema, na lokalnim, regionalnim pa i međunarodnim nivoima (Previšić, 2008).

Prema UNESCO strategiji (UNESCO, 2009) teme obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj su: zaštita okoline, upravljanje klimatskim resursima, klimatske promene, zdravlje, ekonomija, mir, društvena odgovornost, etika ljudska prava, obrasci proizvodnje i potrošnje, demokratija, građanstvo, kultura, naselja, eliminacija siromaštva. Obrađivanje ovako različitih tema u sklopu održivog razvoja zahteva holistički pristup i ukazuje da postoji veliki broj mogućnosti za međusobnu povezanost i realizaciju tema iz obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj. Autor Džon Hakl koji analizira obuke i razvoj škola za Održivi razvoj, 2006. u delu uputstava u cilju obuke i razvoja škola raspravlja o složenim pojmovima odnosno temama u okviru održivosti i rešenjima koja nudi održivost i o efektivnom poučavanju o održivosti (Huckle, 2006).

Tabela 1: Pojmovi u okviru održivosti koje učenici treba da znaju, a nastavnici da razviju kod učenika nakon obuke (Huckle, 2006, str. 70–71)

1) Razumevanje međuzavisnosti velikih sistema	Uloga prirodnih sistema u održavanju životne sredine koja može da podrži život Odnos između zdravlja životne sredine i zdravlja i uslova života ljudi Veza između siromaštva, stanovništva, potrošnje i degradiranja životne sredine Potreba za održivim prirodnim, društvenim i ekonomskim sistemima kako bi se osigurao održivi razvoj
2) Razumevanje potrebe i prava budućih generacija	Nasleđe prošlosti u odnosu na trenutne nivoe društvene, ekonomske i ekološke održivosti Potreba za konzervacijom, efikasnošću i ograničenjem u potrošnji i upotrebi resursa Potreba za dugoročnim razmišljanjem u odnosu na održivi razvoj Mogućnost različitih pravaca razvoja, npr. globalni nasuprot lokalnom; visokotehnološki nasuprot niskotehnološkom; potrošač nasuprot konzervatoru
3) Razumevanje vrednosti i raznovrsnosti	Odnos između raznovrsnosti, zdravlja i održivosti ljudskih sistema na jednoj strani – kulturološki, društveni i ekonomski – i prirodnih sistema na drugoj (biodiverzitet) Razlozi za gubitak raznovrsnosti Neodložna potreba da se zaštiti biodiverzitet

4) Razumevanje kvaliteta života, problema jednakosti i pravde koji su povezani sa procesom OR	Razlike između mera standarda življenja i kvaliteta život Mesto i potreba za jednakošću, pravdom i društvenom jedinstvu u procesu održivog razvoja Razlozi i posledice nejednakosti, isključivanja i nepravde unutar i između društava
5) Svest za kapacitet planete	Alternativne percepcije rasta i razvoja Kapacitet planete da rasprši, apsorbuje, reciklira i na drugi način neutrališe štetne posledice izvlačenja materijala i proizvodnje Ključni resursi, dragoceni ljudima, koji su trenutno iscrpljeni ili degradirani Uticaji političkih i ekonomskih sila na to kako se resursi koriste i kako se njima raspolaže
6) Razumevanje potrebe predostrožnosti	Nesigurna priroda znanja u odnosu na održivi razvoj Potreba za kritičkim mišljenjem i celoživotnim učenjem kao odgovor na nesigurnost, prenatrpanost informacijama i kompleksnost problema koji se tiču održivog razvoja Priroda principa predostrožnosti i potreba za njim u odnosu na delovanja na pojedinačnom i kolektivnom nivou“

Na osnovu tabele koja je deo uputstava *u cilju obuke i razvoja škole*, a odnosi se na pojmove u okviru održivosti, koji su izraženi u vidu ishoda učenja – šta učenici treba da znaju, da razumeju i da mogu da formiraju stavove i vrednosti, u okviru navedenog programa možemo da uočimo promene u znanju, razvoju veština i ponašanju koje se mogu očekivati nakon rada po ovom programu.

U promovisanju pozitivnih vrednosti obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj (demokratija, ljudska prava, solidarnost, poštovanje jednakosti, bioraznovrsnost, interkulturalizam) uloga nastavnika u ovom programu je veoma značajna. Nije dovoljno da učenik poseduje znanja iz pojmova održivosti i da razvijamo kod učenika kompetencije za održivi razvoj, već nam je potreban i kompetentan nastavnik koji je osposobljen da prepozna, razume, holistički deluje, bude odgovoran i spreman na dalji profesionalni rast i razvoj.

Pored oblasti koje treba da poznaju, nastavnici koji pohađaju obuku trebalo bi da razviju odgovarajuće strategije u vezi sa održivim razvojem u odnosu na uzrast učenika. Ovaj koncept podrazumeva: da se nastavnik profesionalno razvija kroz konstrukciju, a ne recepciju gotovih znanja, pri čemu su nastavnici aktivni učesnici (Villegas-Reimers, 2006, prema: Beara, 2006).

Zaključak

Pozitivne vrednosti u obrazovanju i vaspitanju pokazuju ne samo kakvu decu i ljude želimo nego i kakvo društvo želimo. Vrednosti se prenose na mnoge načine, svesno ili nesvesno, namerno ili nenamerno. Svaka osoba poseduje vrednosti i izražava ih svojim ponašanjem, mišljenjem i celokupnim načinom života. Stečene vrednosti u obrazovanju i vaspitanju odražavaju se kroz život i daju mu smisao. Vrednosti kao važan deo obrazovanja i vaspitanja, osobito u programiranju i planiranju rada, dobijaju na važnosti, pa je obrazovanje bez vrednosnih ciljeva kao aktivnost bez smera.

S tim u vezi, cilj rada je bio dati pregled ciljeva obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj koji počivaju na demokratskim vrednostima i koje je neophodno da i nastavnici prepoznaju kao važne, kako bi bili u prilici da ih razvijaju i podržavaju kod učenika unutar škola.

Nastavnici, kao nosioci promena u obrazovanju, treba kritički da preispitaju svoj profesionalni razvoj, pedagošku praksu i ostvarene rezultate svog rada u etosu škole, kao i da reorganizuju svoje profesionalno delovanje i usmere se na aktivnosti koje doprinose razvoju pozitivnih vrednosti kod učenika i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Rezultati dosadašnjih istraživanja u međunarodnom, ali i u nacionalnom kontekstu svedoče o generalno pozitivnim stavovima nastavnika o (obrazovanju za) održivi/om razvoj/u, ali njihova praktična delovanja još nisu na adekvatnom nivou. Jedan od načina je primena *obuke i razvoja škole prema koncepciji autora Džona Hakla* koja se odnosi na pojmove u okviru održivosti, koji obuhvataju šta učenici treba da znaju, da razumeju i da mogu da formiraju stavove i vrednosti koji čine rezultat učenja u okviru navedenog programa.

Literatura

- Aspin, D. N. (1999.), The Nature of Values and Their Place and Promotion in Schemes of Values Education. *Educational Philosophy and Theory*, 31(2), 123–143.
- Anđić, D. (2006). Obrazovanje učitelja i suvremena obrazovna tehnologija u području odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj. *Informatologija*, 40, 126–131.
- Beara, M. (2006). *Horizontalno interkulturalno učenje kao model INSET-a* (specijalistički rad). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka.
- Borić, E., Jindra, R. i Škugor, A. (2008). Razumijevanje i primjena sadržaja cjeloživotnog učenja za održivi razvoj. *Odgovne znanosti*, 10(2), 315–327.
- Bhandari, B. B., & Abe, O. (2003). Education for sustainable development: An emerging paradigm. In: B. B. Bhandari, & O. Abe (Eds.), *Education for Sustainable Development in Nepal: Views and Visions* (pp. 13–28). Hayama-Kanagawa: Institute for Global Environmental Strategies—IGES.
- Huckle, J. (2006). *Education for Sustainable Development: A briefing paper for the Training and Development Agency for Schools*. Bedford.
- Kostović-Vranješ, V. (2013). Uloga suvremenog učitelja u implementaciji obrazovanja za održivi razvoj. U: H. Ivon (ur.), *Kompetencije suvremenog učitelja i odgojitelja – izazov za promjene* (str.105–118). Split: Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet.
- Previšić, V. (2008). Globalne dimenzije održiva razvoja u Nacionalnom školskom kurikulumu, U: V. Uzelac (ur.), *Cjeloživotno učenje za održivi razvoj* (str.55–65), Rijeka: Sveučilište u Rijeci – Učiteljski fakultet.
- Rončević, N., Rafajac, B. i Goriup, J. (2012). *Održivi razvoj – izazov za sveučilište*. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet.
- Sustainable Development Education Panel (1998). *First Annual Report 1998*, Annex 4 – Submission to the Qualifications and Curriculum Authority.
- UNESCO (2009). *Learning from Each Other: The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development*. New York and Geneva: United Nations. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/798ece5.pdf> (preuzeto, 14. aprila, 2024).
- UNESCO (2017). *Education for Sustainable Development Goals – Learning Objectives*. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
- Vidojević, J. (2011). Obrazovanje za održivi razvoj, U: V. Pavlović (ur.), *Univerzitet i održivi razvoj* (str. 141–165). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka i Centar za ekološku politiku i održivi razvoj.
- Vračar, M., Jović, J. i Stojanović, N. (2021). Profesionalno delovanje pedagoga u vaspitno-obrazovno praksi – put ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. *Nastava i vaspitanje*, 70(2), 217–237. <https://doi.org/10.5937/nasvas2102217V>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024